

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARIDA MILLIY SPORT TURLARI ASOSIDA AMALIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Raxmatov Otabek Urinbosarovich
Navoiy davlat pedagogika instituti
Sport turlarini o'qitish metodikasi kafedrası.
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Jahonda har bir mamlakatning umumbashariy, badiiy salohiyat darajasini belgilaydigan, ma'lum xalq, jamiyat, tarixiy davrga xos jismoniy kamolot ko'rsatkichini ifoda etadigan, shaxslararo munosabatlar madaniyatini tarkib toptirishga xizmat qiladigan milliy sport turlarini rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Ayniqsa, milliy sport turlari va o'yinlariga ommaviy qiziqishni oshirishning tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish, sport-sog'lomlashtirishga doir pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish asosida talabalarda jismoniy kompetensiyalarni yanada rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, sport o'yinlari orqali talabalarda jamoaviylik, raqobatlashuv, daxldorlik, muvaffaqiyatga erishishga intilish kabi xususiyatlarni tarkib toptirish, nizoli vaziyatlarda natijaga erishish bo'yicha jamoaviy harakatlar samaradorligini ta'minlaydigan texnik-taktik strategiyalarni ishlab chiqish alohida dolzarflik kasb etadi.

Dunyoda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining milliy sport turlari asosida amaliy kompetentligini rivojlantirish, ular pedagogik faoiyatida o'quvchilarni milliy sport o'yinlari bo'yicha musobaqalashuv foaliyatining integral tuzilmasini aniqlashtirish, ta'lim oluvchilarning jismoniy barkamolligiga ta'sir ko'rsatuvchi majmuaviy omillarni milliy sport turlari va sport o'yinlari bilan bog'liqlikda empirik baholashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishga doir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Ayniqsa, bugungi kunda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilayotgan bir paytda, oliy ta'lim muassasalarida "Jismoniy madaniyat", "Sport faoiyati: (Milliy kurash)" ta'lim yo'nalishlari talabalarida milliy sport turlari asosida amaliy kompetentlikni shakllantirish, rivojlantirish, istiqbolda pedagogik faoiyatni mazmunan tashkil etishda milliy sport turlari g'oyalari asosida tashkil etishga qiziqishni uyg'otish, sport o'yinlari bo'yicha strategiyani belgilashga doir texnik-taktik harakatlarni maqbullashtirish, milliy sport o'yinlari vositasida ma'naviy-axloqiy, badiiy-estetik sifatlarni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Shuningdek, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining milliy sport turlari asosida amaliy kompetentligini rivojlantirishning psixologik-pedagogik omillarini aniqlashtirish, ta'lim oluvchilarda milliy o'zlikni anglash, identiklikni shakllantirish, bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining amaliy kompetentligini rivojlantirish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya darslari, mashg'ulotlari, sport maktablari va to'garaklari faoiyatini tubdan yangilash, o'quv jarayoniga samarali pedagogik texnologiyalarni joriy etish, pedagogik faoiyat uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan islohotlar bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari faoiyati mazmuni va diapozonini oshirishga xizmat qilmoqda.

Ayniqsa, ijtimoiy sohaning barcha bo'g'inlarida milliy sport turlariga bo'lgan talabning ortib borishini inobatga olib, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida milliy sport turlari va o'yinlariga bo'lgan qiziqishni yanada rivojlantirish jarayonini samarali tashkil etish yo'llari, shakl, metod va vositalari mazmuni va o'qitish tuzilmasi takomillashtirilmoqda.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining milliy sport turlari asosida amaliy kompetentligini rivojlantirish jarayonining tuzilmasi milliy sport turlari va o'yinlari haqidagi bilimlar shaxsiy ahamiyatlilik kasb etuvchi motivatsion, faoiyatni tashkil etishdagi hissiy barqarorlikni ta'minlaydigan emotsional, irodaviylik, chidamlilik kabi sifatlarda namoyon

bo'ladigan komponentning jismoniy tayyorgarlik bilan internallashuv darajasini bevosita hisobga olish asosida aniqlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilariga milliy sport turlari mashg'ulotlarida "bellashuv sharoitida usullarning qo'llanishini o'rgatish", "o'rgatish metodlarining rang-barangligi", "erkin bellashuvlar" va "o'rgatish va amaliyotga tadbqiq etish usullarini o'zlashtirish", talabalarning milliy sport turlari mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga bo'lgan qiziqishlarini, musoboqalashish, yetakchilikka intilish, natijalarga erishish, o'zini-o'zi namoyon qilish va rag'batlantirish motivlarini shakllantirish ilmiy-uslubiy jihatdan dalillashni taqazo etadi.

Bu kabi masalalarni hal etish uchun bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining milliy sport turlari asosida amaliy kompetentligini rivojlantirish modelining tashkiliy komponenti jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kouch-trenerlik faoliyatini kooperativ va kollaborativ funksiyalarini jadallashtirish, fasilativ muhitni yaratish orqali ta'lim oluvchilarda komandada ishlash kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini ishlab chiqish orqali takomillashtirish zarurati talab etadi.

Mazkur vazifalarni muvaffaqiyatli hal etish vositasi sifatida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini milliy sport turlari asosida amaliy kompetentligini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish maqsadga muvofiq, degan xulosaga kelindi va o'qitishning davr talablari va ehtiyojlaridan kelib chiqib, muayyan qonuniyatlar asosida takomillashtirish maqsadi belgilab olindi.

Bu qonuniyatlar pedagogika fanlari hamda jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi fanlari sohasida quyidagicha tavsiflanadi:

- o'qitishning ijtimoiy ehtiyoj bilan aniqlanish qonuniyati;
- o'qitishning o'zi amalga oshayotgan pedagogik shart – sharoitga bog'liqligi qonuniyati;
- o'qitishning yagona pedagogik jarayon tarkibiga kiruvchi ta'lim, tarbiya va rivojlantirish jarayonlari o'zaro bog'liqliligi qonuniyati;
- o'qitishning yagona pedagogik jarayonda bilim oluvchilarning umumiy va kasbga yo'naltirish jarayonlari bilan aloqadorligi qonuniyati;
- yaxlit pedagogik jarayonda umumkasbiy fanlar bilan ixtisoslik fanlarining mazmuni, shakllari, metodlari, vositalarining o'zaro bog'liqlikda amalga oshirilishining zarurligi qonuniyati.

Mazkur didaktik qonuniyatlar jismoniy tarbiya darslari nazariy va amaliy qismlardan iborat bo'lganligi sababli, oliy ta'lim muassasalarining o'quv tarbiya jarayonini an'anaviy (amaldagi o'qitish shakllari) va noan'anaviy ta'lim texnologiyalari asosida nazariy, amaliy, qo'shimcha mashg'ulotlarni sog'liqni saqlashni tejaydigan texnologiyalar, o'yinli texnologiyalar, raqobatbardosh texnologiyalar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari, dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyalari, darajalarni farqlash texnologiyasi elementlari, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, loyihalar usuli, modulli ta'lim texnologiyasi hamda monologik nutq, dialogik nutq, reja asosida suhbat, monologik bayon qilishda fikr almashish, bahs-munozara, savol-javob, rolli o'yinlar, jismoniy va sport treninglar shaklida amalga oshirishni taqazo qiladi.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayoniga texnologik yondashuv masalasiga alohida e'tibor qaratilishi, texnologik yondashuvning eng asosiy afzalliklari kutiladigan natijalarning oldindan belgilanishi, ana shu natijalarga asoslangan holda, o'quv maqsadining belgilab olinishi, o'z navbatida ta'lim maqsadini o'quv vazifalarga aylantirilishi, ta'lim shakli, metod va vositalarini to'g'ri tanlab olinishi, o'qituvchi va talaba faoliyati bosqichlarining alohida-alohida loyihalab olinishini tashkil etadi.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida milliy sport turlari asosida amaliy kompetentlikni rivojlantirishda texnologik yondashuvdan samarali foydalanish muhim ahamiyatga egadir. Milliy sport turlari asosida amaliy kompetentlikni rivojlantirishga texnologik yondashuvni tatbiq etish quyidagi jihatlarga e'tibor qaratishni talab qiladi:

- jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari talabalarning o'quv maqsadlariga aniqlik kiritishdan boshlanadi;
- jismoniy tarbiya va sport faoliyati hamda amaliyotiga oid ta'lim-tarbiyaviy jarayonlar oldindan qayd etilgan natijani ko'zlab tashkil qilini;

- sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanuvchi har bir talaba o'z mashg'ulot faoliyati xususiyatlariga muvofiq keladigan jarayonlarda ishlaydi;
- guruh a'zolarining har bir ta'lim oluvchisi va amaliy mashg'ulotlarda shug'ullanuvchisi o'zlari muvaffaq bo'lgan natijadan jadal oghlantirib boriladi;
- qo'lga kiritilgan natija ta'limning har bir pog'onasida etalonga biriktirib boriladi;
- ko'rsatkichlar talabalarning muhim o'quv maqsadlari asosida belgilab olinadi;
- o'quv vazifalarini to'la o'zlashtirib olgan talabalar keyingi mavzuni o'rganishga o'tadi;
- etalondan past o'zlashtirgan talabalar va amaliy mashg'ulotlarda shug'ullanuvchilar uchun ta'lim - o'xshash sharoitlarda tashkil etiladi va takrorlanadi;
- talabalar uchun o'qish va o'rganish faoliyati maqsadga muvofiq topshiriqlarni amalga oshirishni yo'lga qo'yishdan boshlanadi;
- talabalar faoliyatiga muvofiq joriy maqsadlardan muayyan maqsadga – tushunchalar majmuiga, undan universal o'quv maqsadiga qarab boriladi;
- harakat faoliyatiga muvofiq maqsaddan universal o'quv maqsadiga qarab borish - o'qish, o'rganish va o'zlashtirishning siklligini ta'min etadi;
- yakuniy baho, natija (nazorat) oliy ta'lim muassasasi baholash me'zonlari dasturiga muvofiq har semestr yakunida chiqariladi.

Jismoniy tarbiya va sport didaktik (o'quv) faoliyati uchta funktsiyani bajaradi:

Ta'limiy funktsiya: - fanlarning asoslarini bilish, nazariy bilimlarni o'zlashtirish usullarini bilish va undan amalda foydalanish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tarbiyaviy funktsiya: - o'quvchilarning axloqiy, irodaviy fazilatlarini, estetik didni shakllantirishga hissa qo'shadi.

Rivojlantiruvchi funktsiya: - tanadagi barcha tizimlarning rivojlanishiga va shaxsning barkabolligiga yordam beradi.

Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport sohasiga oid darslarda talabalarni milliy sport turlari asosida amaliy kompetentligini rivojlantirish didaktikaning (o'quv) faoliyat vazifasiga ko'ra quyidagi ko'rinishda amalga oshiriladi:

- milliy sport turlari asoslarini nazariy bilish, milliy sport turlarini o'zlashtirish usullarini bilish, hamda undan amalda foydalana olish ko'nikmalarini rivojlantirish;

- milliy sport turlari asosida talabalarda axloqiy, irodaviy jismoniy fazilatlarini, estetik didni rivojlantirish;

- milliy sport turlari asosida sog'lom turmush tarzi va shaxsiy gigiyenani ta'minlash, o'rganilayotgan harakatlarning istiqbolli qiymatini va ularni amalga oshirishning texnik xususiyatlariga qo'yiladigan talablarni bilish.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining milliy sport turlari asosida amaliy kompetentligini rivojlantirish texnologiyasini amaliyotga tatbiq etishda quyidagi pedagogik shart-sharoitlarga asoslanish lozim, degan xulosaga kelindi: ya'ni,

- faoliyat maqsadini aniqlashtirish; faoliyat mazmunini loyihalashtirish; pedagogik ta'sir ko'rsatish vositalarini aniqlashtirish;

- talabalar faoliyatini tashkil etish metod va usullarini ishlab chiqish;

- faoliyat natijalari monitoringini yuritish.

Texnologiyaning ustuvor yo'nalishlari sifatida quyidagilar belgilab olindi:

- qat'iy tartibga solinadigan mashq usullaridan foydalanish (qismlarga bo'lib o'rganish, umuman va majburiy ravishda osonlashtirish);

- o'qituvchi (kouch-trener)lar va o'quvchilarning o'zaro hamkorlikdagi rivojlantiruvchi faoliyati (kollaboratsiya);

- o'z-o'zini boshqarish;

- faoliyatning tashkil etilishi va natijalari;

- qisman tartibga solinadigan usullar (o'yin va raqobatbardosh).

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining milliy sport turlari asosida amaliy kompetentlikni rivojlantirishning mazkur o'ziga xosliklari aksiologik, shaxsga va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlarda o'z aksini topadi. Aksiologik yondashuv adolat, ezgulik, go'zallik,

hayot, erkinlik, omad, baxt kabi qator umuminsoniy qadriyatlarni o'zida birlashtiradi hamda ma'naviy va umuminsoniy qadriyatlarni avlod-dan-avlodga uzatib borilishida namoyon bo'ladi.

Mazkur yondashuv shaxsning o'z-o'zini qadriyat sifatida anglashi hamda talabalarning o'quv-bilish faoliyatini ma'naviy mazmun bilan boyitish tamoyillari orqali amalga oshiriladi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv individual o'ziga xosliklarni hisobga olgan shaxsni rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirish, o'z faoliyati maqsadlarini mustaqil belgilash hamda amalga oshirishga yordam beradi.

Aynan mazkur yondashuv shaxsga tanlov erkinligi hamda mas'uliyat va o'zaro faol muloqotga kirishish imkonini beradi. Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv talabaning shaxsiy faollik ko'rsatish jarayoni va natijasida qo'lga kiritilgan ijtimoiy tajribaning egallanganligini ko'zda tutadi. Chunki talabada barcha jismoniy, irodaviy shaxsiy sifatlar nafaqat uning faoliyatida namoyon bo'ladi, balki mazkur jarayonda rivojlanib ham boradi.

Demak, xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, "Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining milliy sport turlari asosida amaliy kompetentligini rivojlantirish"ga oid ilmiy tadqiqotimiz asosidagi izlanishlarimiz, o'rganishlarimiz, erishgan natijalarimizni ta'lim iste'molida amaliyotga joriy qilishimiz sohada yangi atmosfera diapozonini yaratadi. Ushbu yangi atmosfera diapozonlarida yangi rakurslar o'z qiyofasini namoyon etgan holda soha mutaxassislarini yangi imidjda faoliyat yuritishlarini taqazo etadi.